

“HAYRAT UL ABROR”DA MUTLAQ ZOT – OLLOH ISMLARI VA ULARNING MA’NO XUSUSIYATLARI

Xusanov Nishonboy Abdusattorovich,

Alisher Navoyi nomidagi

ToshDO‘TAU professori,

filologiya fanlari doktori

xusanovnishonboy@navoiy-uni.u

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15204285>

Annotatsiya. Maqolada “Hayrat ul abror”dagi Olloh ismlari va ularning ma’no xususiyatlari tahlil qilingan. Asmo ul Husna - Olloh ismlari va sifatleri “Hayrat ul abror”da o‘ziga xos ma’no va vazifani bajargan. O‘zbek tilidagi ko‘plab antroponimlarning yuzaga kelishi va xususiyatlari bevosita bu teonimlarga –Allohning ismlarina bog‘liq.

Kalit so‘zlar: Ismlar, ma’no, diniy ismlar, ism ma’nosi, Allah, Tengri, Xudo, Asmoul husna.

Islom so‘zi arabcha bo‘lib, diniy manbalar va lug‘atlarda “ixlos”, “salomat bo‘lish”, “sulh”, “omonlik”, “itoat” kabi ma’nolarda qayd etilgan. Islom dinining shar‘iy ma’nosi esa Ollohni yagonaligini, unga bo‘ysunishni va imon keltirishni, ixlos qo‘yish va itoat etishni ifodalaydi. Islom dinining muqaddas kitobi – “Qur’on”dagi masalalar bevosita Allahning ism va sifatlariga bog‘liq ravishda tahlil etilgani uchun ularning ma’no xususiyatlarini bilish muhim ahamiyatga ega. Olloh ismlarini, Asmo ul husnani tahlil qilish uchun tassavufdan, ma’rifatdan xabardor bo‘lish lozim. “Ma’rifat” so‘zi arabcha “arafa” – bilmoq so‘zidan yasalgan bo‘lib, ma’rifat botiniy ilm hisoblanadi. U orqali Haq taoloni, Ollohni bilish, Allahning ismlarini – teonimlarni bilish mumkin. Allahning ismlari uning o‘ziga xosligini, qudratini, barcha siru asrorlarini ko‘rsatuvchi muhim manba.

Alisher Navoyi islom dinining barcha jihatlarini chuqur bilgan, Qur’ondagi suralarning nozik ma’nolarini tushungani uchun asarlarida islomiy tushunchalarga, Allah ismlariga o‘ta mas’uliyat bilan yondoshgan: uning ismi barcha mavjudot va narsalar bilan chambarchas bog‘langan.

“Hayrat ul-abror” ning ikkinchi bobi Ollohni hamd etishga bag‘ishlangan.

Hamd angakim vojibi bizzot erur,

Homid aning zotig‘a zarrot erur.

Vahdati zotig‘a quyoshdek tanuq,

Zarradin afzunu quyoshdin yoruq [1:15].

Navoyi Allahning barcha narsani – Osmon, Quyosh, insoniyat, o‘simlik va hayvonot olami, har bir zarrani yaratgani va boshqarib, harakatga keltirib turishini hamda barcha narsalar Allahga hamd aytib turishini mahorat bilan tasvirlaydi.

“O‘ZBEK FILOLOGIYASI: MUAMMO VA YECHIMLAR” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Ollah, Ollah, bu ne afsonadur,
Kim bu fasona desa devonadur [1:66].
Olloh, Olloh, bu ne ikki kalom,
Kim ikki olamg‘adur andin nizom [1:111].

”Hayrat ul-abror”dagi birinchi bayt “Bismillohir rahmonir rahim” bilan boshlanadi.

Bismillohir - rahmonir rahim,
Rishtag‘a chekti necha durri yatim [1:11].

Qur‘on suralaridagi birinchi jumla ham “Bismillohir rahmonir rahim” [Mehribon va rahmli Olloh nomi bilan boshlayman] boshlangan. “Bismilloh” hozirgi o‘zbek tilida bir so‘zdek talaffuz qilinsa-da, bu arabiy jumla aslida bir necha so‘zlardan iborat: “bi” arab tilidagi old ko‘makchi bo‘lib, o‘zbek tilidagi “bilan” ko‘makchisini ifodalaydi. “Smi” arabcha “ism” so‘zining o‘zgargan shakli: “bi” ko‘makchisiga “ism” qo‘shilganda bir “i” tushib qoladi. Arabcha “ism” so‘zi diniy adabiyotlarda ikki ma‘noda talqin etiladi: ba‘zilar uni “sumuvv” [yuksaklik] so‘ziga bog‘lashsa, boshqalar “vasm” [tamg‘a] so‘zidan olingan deb hisoblashadi. Fikrimizcha, “vasm” [tamg‘a] so‘zi asosli, chunki keyinchalik ismning lug‘aviy ma‘nosi “belgi”ga aylangan. Bu so‘z eski o‘zbek tilida “kishining nomi” [ot, laqab, kun‘ya], “so‘z turkumi” [ot, sifat, ravish] ma‘nolarida ishlatilgan bo‘lsa, hozirgi o‘zbek tilida “odam tug‘ilganda qo‘yiladigan nom” ma‘nosida ishlatiladi. Islom dinida va arab tilida buyuk va yaratnuvchi zot – “Alloh” deb nomlangan. Navoyi “Hayrat ul-abror”da Ollohnin madh etib, barcha narsani yaratgani va boshqarib turganiga, qudratiga alohida e‘tibor qaratadi. U Mutlaq zot – Ollohnin yakkayu yagonaligiga, boshqa mavjudotlar uning ijodi mahsuli ekanligiga, sifati cheksizligiga e‘tibor qaratadi. Odamlarga yer yuzini yashash uchun maskan qilib bergan Oliy zot hayot insonlarning taqdirini oldindan belgilaydi va boshqarib boradi. Navoyi “Alloh”ning o‘zagi “iloh”dan ham foydalangan: “iloh” so‘zi oldidan “al” artikli qo‘shilib “Aliloh” so‘zi hosil bo‘lgan, keyinchalik “i” tushirib qoldirilgan va “Alloh” so‘zi hosil bo‘lgan.

Yo‘qki o‘shul rishtai gavhar baho,
Ganji ilohiyg‘a erur ajdaho [1:11].
Xomasidan noma siyoh o‘lmayin,
Yozg‘oni juz hamdi iloh o‘lmayin [1:80].

Islom dinida “Olloh” Mutlaq Zotga nisbatan qo‘llaniladigan tushunchadir. Bu tushuncha turli din va mazhablarda boshqa so‘zlar bilan ham beriladi. “Hayrat ul abror”da Mutlaq Zot tushunchasini “Olloh”, “Tengri”, “Xudo”, “Rab” kabi so‘zlar

**“O‘ZBEK FILOLOGIYASI:
MUAMMO VA YECHIMLAR”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani**

ifodalagan.

Navoyi “Mutlaq Zot” tushunchasining yuqoridagi sinonimlari ichidan turkiycha “tengri” so‘zidan ham unumli foydalanadi. “Tengri” matn mazmuni hamda turkiy tilning o‘ziga xosligini ko‘rsatish maqsadida qo‘llanilgan.

Tengri qolib boqiyu dayyor yo‘q,

Yer muabbad bo‘lub ag‘yor yo‘q [1:24].

Harne tamannoki rasul aylabon,

Borchasini tengri qabul aylabon [1:28].

“Hayrat ul-abror”da Mutlaq zotning forscha atamasi Xudo, Xudovand so‘zlaridan ham foydalanilgan.

Borcha gado olida bo‘lg‘il gado,

To sanga shah qurbini bergay xudo [1:67].

Hay‘ati gah doira monand o‘lub,

Savt anga tasbihi xudovand o‘lub [1:84].

“Rab”so‘zini shoir insonning Mutlaq Zotga murojati vaqtida qo‘llaydi.

Yorab, aning haqiqi qilding nasib,

Martabaikim sanga bo‘ldi habib [1:28].

Yorab, o‘shul tuhfani oxir nafas,

Ayla Navoiy ila hamrohu bas [1:109].

Yorab, agar bo‘ldi kalomim uzun,

Mundin ham jurm qilibmen fuzun [1:342].

“Rab” so‘zi “Asmo ul Husna»dagi “G‘afur” bilan birikma tarkibida kelgan.

Nav‘i bashar boshig‘a rabbi g‘afur,

Qo‘ydi tafovut bila toji zuhur [1:60].

“Hayrat ul abror”dagi «Asmo ul Husna» deb nomlanuvchi Allohning ismlarning ma‘no xususiyatlarini yoritish muhim ahamiyatga ega. Zero, Asma ul Husna [أسماء الله الحسنى] faqat Allohning ism va sifatlari bo‘lib qolmasdan paygambarlar va kishilarning ismlarini yuzaga kelishiga asosiy manba bo‘lib xizmat qilgan. Allohning 99 ismi Asmo ul Husna haqida Qur‘onning 4 surasida ma‘lumot berilgan [2]. Allohning 99 ismi uning sifatlari va ular bilan bog‘langan fe‘llardan hosil bo‘lgan. Ism so‘zi arabcha bo‘lib, hozirgi o‘zbek tilida «nom», «kishi oti», «shaxsiy nom» “ma‘nolarida ishlatiladi [3:232]. Shar‘iy ma‘noda «buyuklik», «alomat». Husna so‘zi esa «ahsan» so‘zining muannasi bo‘lib «eng go‘zal» degan ma‘noni bildiradi. Umuman Asmo ul Husna birikmasini «Allohning eng go‘zal ismlari» deb atash mumkin. Bu nomlash shartlidir, chunki Qur‘ondagi 99 ta ismning ba‘zilari Allohning sifatlari hisoblanadi: Al Mutakabbir, Al Muntaqim va boshqalar. Shu sababli Asmo ul

**“O‘ZBEK FILOLOGIYASI:
MUAMMO VA YECHIMLAR”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani**

Husnani «Allohning go‘zal ismlari va sifatlarli» deb nomlash to‘g‘ri bo‘ladi. “Hayrat ul abror”da Asmo ul Husna tarkibiga kiruvchi ismlar va sifatlar berilgan bo‘lib, ular Ollohning sifatleri, fazilatleri va buyukligini ifodalab kelgan. Mavzuning nihoyatda keng va murakkabligini nazarda tutib ularning arab yozuvidagi shaklini, qisqa ma‘nosini va sharhini yoritishni lozim topildi.

القُدوس Al-Quddus -nuqsonlardan va ayblardan xoli;mutlaq muqaddaslik va poklik faqat Allohga xos [1:296].

السلام As-Salom - salomat qilguvchi; tinchlik va xotirjamlik beruvchi» [1:45].

العزیز Al-Aziz -izzat sohibi; barchaning ustidan g‘olib:

Haq chu aziz ayladi xor aylama,

G‘ayri aning shukrig‘a yor aylama [1:298].

الخالق Al-Xoliq -vujudga keltiruvchi; borliqdagi har bir narsani o‘lchovini aniq qilib yaratuvchi:

Ul xoliq hamdikim, maxluqot tasvirig‘a aning qalami sun‘i chehrakushodurur [1:15].

البارئ Al-Bori’ - yo‘qdan bor qiluvchi;mukammal holda yaratuvchi:

Har kishikim, bor esa yori anga,

Har kishikim, yor esa bori anga [1:300].

القهار Al-Qohhar -barcha maxluqotlarni hukmiga kirituvchi; qudrati ila bo‘ysundiruvchi

العلیم Al-Aliym -ilm sohibi; o‘tgan, hozirgi, kelajakdadi zohir va yashirin narsalarni biluvchi

القابض Al-Qobiz - ruhlarni qabz etuvchi;torlik va qiyinchilik qilguvchi:

Qabzai hukmida jahon kishvari,

Amrig‘a inson kibi devu pari [1:204].

الرافع Ar-Rofi’ -martabasini ko‘taruvchi; istaganining darajasini ko‘taruvchi

الحکم Al-Hakam - har bir narsaga hukm etuvchi; hikmat ila hukm etuvchi

العدل Al-Adl - eng adolatli; mutlaq adolat qiluvchi:

Adl aning ko‘ngliga qilg‘ach guzar,

Kishvariga qildi ham ul dam asar [1:317].

اللطيف Al-Latif -cheksiz lutf ko‘rsatuvchi; bandalariga lufu ehson beruvchi

الحليم Al-Halim - jazolashda shoshmaydigan; hilm va yumshoqlik qiluvchi

العظیم Al-Aziym -aql tasavvur qila olmaydigan darajada azamat sohibi:

«Azzama qadrah» — bu ne xulqi azim,

«Karrama vajhah» — bu ne nafsi karim [1:37].

الشکور Ash-Shakir - oz amal uchun ko‘p savob berguvchi:

**“O‘ZBEK FILOLOGIYASI:
MUAMMO VA YECHIMLAR”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani**

Shukriki oning hadu poyoni yo‘q,

Kimso ado aylamak imkoni yo‘q [1:298].

الكبير Al-Kabir - buyuklikda tengsiz;hammadan ulug‘

الكريم AlKarim -karami keng; hisobsiz ne‘matlarni ato qiluvchi:

Hol tili birla maqol aylabon,

Hamdi karimi mutaol aylabon [1:88].

الشهيد Ash-Shahid - har bir ishda hoziru nozir va shohidlik beruvchi:

Kilki «Shavohid» sari bo‘lsa kafil,

Shohidi maqsudg‘a bo‘lsa dalil [1:230].

الحق Al-Haqq - sobit, haqni yuzaga chiqaruvchi zot:

Borchasi haq amr ila nahyin tuzub,

Elga bori haq yo‘lini ko‘rguzub [1:104].

الحميد Al Hamid -barcha maqtovlar ila maqtalغان zot:

Hamd angakim vojibi bizzot erur,

Homid aning zotig‘a zarrot erur [1:15].

الحي Al-Hayy –tirik; hayoti abadiy va azaliydir

القيوم Al-Qayyum -o‘z o‘zidan qoim bo‘lgan; har bir narsaning ustida turuvchi:

Harneki qoyim, o‘zi qayyum o‘lub,

Bo‘lg‘usi ul, borchasi ma’dum o‘lub [1:102].

الصمد Al-Ahad –yagona:bo‘linmas:

Birlik ediyu adadi yo‘q edi,

Birdin o‘zga ahade yo‘q edi [1:20].

الصمد As-Somad -hech nimaga ehtiyoji yo‘q; hech kimga hojati tushmaydi,

barchaning hojati unga tushadi:

Bo‘lsa samad birla sanam jilvasoz,

Qiblada bo‘lg‘aymu ravo ul namoz [1:292].

القادر Al-Qodir -qudrat sohibi; har narsaga qodir zot:

Bildurub elga haqu barhaqlig‘in,

Anglatibon qodiri mutlaqlig‘in [1:123].

الأول Al-Avval -avvaldan bor zot; barcha mavjudotlar yo‘qligida bo‘lgan;

vujudga kelishining boshlanishi yo‘q.

الأخر Al-Axir -hamma narsa yo‘q bo‘lganda ham O‘zi qoladi; uning oxiri yo‘q:

Avval o‘zung, oxiru mobayn o‘zung,

Borchag‘a xoliq, borig‘a ayn o‘zung [1:19].

الظاهر Az-Zohir -uning mavjudligi ochiq-oydin; hamma narsadan zohir-ustun.

Emdiki junbushqa kelib bahri jud,

**“O‘ZBEK FILOLOGIYASI:
MUAMMO VA YECHIMLAR”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani**

Zohir etarsen chu adamdin vujud [1:26].

الباطن Al-Botin - ko‘zga ko‘rinmaydigan; yashirin; barcha pinhon-maxfiy narsalarni bilguvchi.

البر Barr -yaxshilik qiluvchi; yaxshilik va ehsonda tengsiz:

التواب At-Tavvob -tavbaga yo‘llovchi va tavbani qabul qiluvchi:

Chekma aning komini istab azob,

Tavba bila qilg‘il anga ehtisob [1:323].

المنتقم Al-Muntaqim -zolim va osiylarning jazosini beruvchi

العفو Al-Afuvv -afv qiluvchi; kechiruvchi:

Har kishi osiyu gunahkorroq,

Afv ila rahmatqa sazovorroq [1:31].

ذو الجلال والإكرام - sharaf va karam egasi

الجامع Al-Jomi - jamlovchi: haqiqatlarni jamlovchi; qiyomat kuni jamlovchi

النافع An-Nofi -manfaat beruvchi; foyda keltiruvchi

النور An-Nur -o‘zi zohir bo‘lgan va o‘zgalarni zohir qilgan:

Ey qilibon lam‘ai nurung zuhur,

Andaki ne soya bor erdi, ne nur [1:33].

الهادي Al-Hodi -hidoyat qiluvchi:xohlagan bandasini hidoyat qiluvchi:

Qat’ bo‘lub chun bu humoyun safar,

Ruxsat olib hodiyyi farxunda far [1:48].

Umuman,“Hayrat ul abror”da Mutlaq Zotning ismi sifatida Olloh vaTangri, Asmo ul Husna ismlaridan esa Haq, Xoliq, Afuv eng ko‘p qo‘llanilgandir. “Hayrat ul abror”da Olloh ismlari turli birikmalar va arabiy izofalar tarkibida ham kelgan. Olamni va odamni yaratgan Mutlaq zot o‘zi yaratgan olamdagi barcha narsalarda doimo zohirlanib va hozir bo‘lib turadi. Bu holat Mutlaq zotning narsa va hodisalarda o‘zining ismlari va sifatleri orqali aks etishidir. Ollohning ismlari sinonimik qatoridagi so‘zlardan qaysi bosh so‘zligi, ularning qo‘llanish darajasi va ma’no xususiyatlari,shoirning Mutlaq Zot tushunchasini qo‘llashdagi mahorati muhim ilmiy masala bo‘lib, bu jiddiy va alohida tadqiqotni taqozo etadi.

Adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Hayratul-abror. Mukammal asarlar to‘plami. Yettinchi tom. Toshkent. “Fan”, 1991, B. 346.
2. Qur’oni Karimning mashhur suralari fazilati, «Imom Buxoriy xalqaro markazi». Samarqand, 2020, B. 444.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Besh jildlik. Ikkinchi jild. Toshkent, «O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi», 2006, B. 671.